

Bilag til Rygestopbasens årsrapport

Aktiviteter afholdt i 2019 med opfølgning i 2020

Bilag til Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2019 med opfølgning i 2020

Copyright © Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2020

Udgivet 26.11.2020

Forfattere: Anne Sode Grønbæk, Mette Rasmussen og Hanne Tønnesen.

Danmarkskortet på forsiden viser de geografiske kommuner, der via offentlige eller private rygestopudbydere har en aftale med Rygestopbasen om registrering af rygestopinterventionerne pt. De er markeret med blå. De røde felter viser kommuner, der ikke registrerer deres rygestopindsats i Rygestopbasen.

Uddrag af årsrapporten, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Årsrapporten citeres som: Grønbæk AS, Rasmussen M, Tønnesen H. Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2019 med opfølgning i 2020. Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC, Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2020. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til denne publikation, bedes tilsendt:

Rygestopbasen
Parker Instituttet
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57-59
Vej 8, Indgang 19
2000 Frederiksberg

E-mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
Tlf.: +45 3816 3853

Hjemmeside: www.rygestopbasen.dk
ISSN: 1904-7169 (Online version)
DOI: 10.5281/zenodo.7701048

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	53
A - Spørgeskemaer til alle deltagere	54
B - Spørgeskemaer til unge deltagere	60
C - Kommunernes data i kvalitets- og absolutte tal	66
D - Rygestopenhedernes data i kvalitets- og absolutte tal	72

A - Spørgeskemaer til alle deltagere

RYGESTOPBASEN

Opdateret 01.07.2017

Registreringsskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af rådgiveren

1. Rygestopenhed: _____ Nr. [][][][]

Underenhed: _____

2. Kursus: _____ Nr. [][][][][]

3. Rådgiver(e) (navn): _____

4. Kursusstart (dato): [][][] [][][] 20 [][][]

Dag Md. Ar

5. Kursusafslutning (dato): [][][] [][][] 20 [][][]

Dag Md. Ar

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den [][][] [][][] 20 [][][]

Dag Md. Ar

7. Målgruppe:

(Sæt kryds i én af kasserne)

Kun patienter (+ pårørende)

Kun ansatte (arbejdspladstilbud)

"Almindelige borgere"

Blandet

Kun gravide (+ partnere)

Andet (anfør): _____

Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud:

(Sæt kryds i én af kasserne)

Individuelt forløb

Gruppeforløb

Andet (anfør): _____

Fx forebyggelsessamtaler, lynkursus, individuelt telefonisk

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):

Standardforløb

Kom & Kvit

Akupunktur

Zoneterapi

Forebyggelsessamtale

Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for

kontakt? (sæt gerne flere krydser):

Nej

Ja - per brev/e-mail

Ja - SMS

Ja - personlig telefonisk henvendelse

Ja - IVR (Interactive Voice Response)

Ja - digital rådgivning

Ja - Andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?

Nej

Ja - per brev

Ja - telefonisk

Ja - møde

Ja - andet: _____

10. Holdstørrelse:

(Skal også udfyldes ved individuelle forløb)

Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om et **Kom & Kvit** forløb

Antal deltagere tilmeldt: [][][][]

Antal deltagere på kurset: [][][][]

11. Antal mødegange:

(Uden tilbagefaldsforebyggelse)

Planlagt: [][][]

Reelt afholdt: [][][]

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid):

Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:

Samlet varighed / Antal møder

Planlagt: [][][][][]

Reelt afholdt: [][][][][]

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

Deltageren har givet informeret samtykke til, at data må registreres i Rygestopbasens database **Nej** **Ja**

Røgfri/dampfri ved kursets afslutning:

Røgfri (tobak)

- Nej
 Ja
 Ved ikke

Dampfri (e-cigaretter)

- Nej
 Ja
 Ved ikke

Antal gange fremmødt:

Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

Nej, ingen

Ja nikotinerstatning: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja vareniclin: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja bupropion: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Betaler deltageren selv for kursusdeltagelse?

Nej

Ja, beløb kr.

Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?

Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2017-2019) (direkte/via værdikupon)

Kuponer: Samlet beløb kr.

Medicin: Samlet beløb kr.

Andet: _____

Ingen af ovenstående

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Brug venligst blokbogstaver:

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr.: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltlf: _____ E-mail: _____

1. Hvor mange år har du røget? år2. Bor du sammen med en ryger? Nej Ja3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)? Nej Ja4. Bor du sammen med børn (under 18 år)? Nej Ja

5. Nikotinafhængighed (Fagerström score):

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål og tæl point sammen nederst!

Point

a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret?

- Under 5 minutter: 3
 6-30 minutter: 2
 31-60 minutter: 1
 Over 60 minutter: 0

b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt?

- Ja: 1
 Nej: 0

c. Hvilken cigaret er sværest at undvære?

- Den om morgenen: 1
 En anden: 0

d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Husk at udfylde disse felter

Angiv antal:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	cigaretter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	cerutter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	cigarer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	pibestop
<input type="text"/>	<input type="text"/>	snus/skrå
<input type="text"/>	<input type="text"/>	mg nikotin

E-cigaretter

1 cigaret	=	1 gram
1 cerut	=	3 gram
1 cigar	=	4 gram
1 pibe	=	3 gram
1 snus*	=	10 gram
1mg nikotin**	=	1 gram

Omregn til gram tobak efter tabellen:

- 0-10 gram: 0
 11-20 gram: 1
 21-30 gram: 2
 Over 30 gram: 3

e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen?

- Ja: 1
 Nej: 0

f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende?

- Ja: 1
 Nej: 0

Læg de markerede tal sammen og skriv summen her:

* Nikotindhold i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter.

** Nikotindhold i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg).

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema (bagside)

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfrie periode?

måneder
 og uger

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til rygeophør inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser!

- Praktiserende læge
 Læge på sygehus
 Plejepersonale på sygehus
 Jordemoder
 Tandlæge
 Andet sundhedspersonale
 Apotekspersonale
 Kommune / Stoplinien
 Ingen af ovenstående

8. Hvad er din erhvervmæssige stilling?

Sæt kryds i én af kasserne!

I arbejde:

- Selvstændig erhvervsdrivende (inkl. medhjælpende ægtefælle)
 Funktionær eller tjenestemand
 Faglært arbejder
 Specialarbejder eller ufaglært arbejder
 Lærling/elev
 Anden beskæftigelse

Ikke i arbejde:

- Hjemmegående (husmoder)
 Førtidspensionist
 Pensionist (folkepension mv.)
 På efterløn/overgangsydelse
 Arbejdsløs/i aktivering
 På kontanthjælp
 Studerende, skoleelev
 På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.)
 Andet: _____

9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Folkeskole
 Gymnasium, HF (inkl. HH, HTX)
 Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser mv.)
 Faglært inden for håndværk, handel, kontor mv. (lærling- eller EFG-uddannelse)
 Anden faglig uddannelse
 Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx laborant, datamatiker, jordbrugsteknolog, tandplejer)
 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx folkeskolelærer, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut)
 Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (fx civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog)
 Andet: _____

10. Bor du i:

- Ejerbolig
 Andelsbolig
 Lejebolig
 Andet: _____

11. Må din rådgiver eller en ekstern konsulent kontakte dig senere for at høre, hvordan det går?

Nej Ja

Skemaet afleveres til rådgiveren. Tak for hjælpen!

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

2. Har du været røgfri/dampfri lige siden ovennævnte tilbud hos os?

Røgfri (tobak) Dampfri (e-cigaretter)

 Nej Nej Ja Ja

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- a. Hvor tilfreds var du med rygestoprådgiverens indsats?
 b. Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på?
 c. Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen, hvor kurset blev holdt?
 d. Hvor tilfreds var du med rygestopkurset som helhed?

	1	2	3	4	5
a.	<input type="checkbox"/>				
b.	<input type="checkbox"/>				
c.	<input type="checkbox"/>				
d.	<input type="checkbox"/>				

4. Hvor mange uger har du brugt følgende efter rygestoppet? Og hvad har det kostet dig?

Nikotinerstatning	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	kr. i alt
Vareniclin	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	kr. i alt
Bupropion	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	kr. i alt
Snus eller skrå	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	kr. i alt
Andet: _____	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	kr. i alt

 Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

- Nikotinerstatning
 Vareniclin
 Bupropion
 Snus eller skrå
 Andet: _____
 Ingen af ovenstående

Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget/dampet efter ovennævnte rygestoptilbud.

6. Har du været røgfri/dampfri i de seneste 14 dage?

Røgfri (tobak) Dampfri (e-cigaretter)

 Nej Nej Ja Ja

7. Hvis du ryger nu, hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Angiv antal:

<input type="text"/>	cigaretter
<input type="text"/>	cerutter
<input type="text"/>	cigarer
<input type="text"/>	pibestop
<input type="text"/>	snus/skrå*
<input type="text"/>	e-cigaretter (mg nikotin)**

8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud?

 Nej Ja

* Nikotinindhold i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter.

** Nikotinindhold i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg).

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds!

- | | | |
|---|--------------------------|----|
| Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene | <input type="checkbox"/> | Ja |
| Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald | <input type="checkbox"/> | Ja |
| Deltagerens telefonnummer er ukendt | <input type="checkbox"/> | Ja |
| Deltageren er død | <input type="checkbox"/> | Ja |
| Anden årsag | <input type="checkbox"/> | Ja |

Specificér: _____

B - Spørgeskemaer til unge deltagere

RYGESTOPBASEN

01.07.2017

Registreringskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af rådgiveren

1. Rygestopenhed: _____ Nr.

--	--	--	--

Underenhed: _____

2. Kursus/forløb _____ Nr.

--	--	--	--	--	--

3. Rådgiver(e) (navn): _____

4. Kursusstart (dato):

<i>Dag</i>		<i>Md.</i>		20	<i>Ar</i>

5. Kursusafslutning (dato):

<i>Dag</i>		<i>Md.</i>		20	<i>Ar</i>

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den

<i>Dag</i>		<i>Md.</i>		20	<i>Ar</i>

7. Målgruppe:

Sæt kryds i én af kasserne!

- Kun patienter (+ pårørende)
- Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
- "Almindelige borgere"
- Blandet
- Kun gravide (+ partnere)
- Andet (anfør): _____

Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud:

Sæt kryds i én af kasserne!

- Individuelt forløb
- Gruppetilbud
- Andet (anfør): _____

Fx kombination af gruppe og individuelt

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):

- Standardforløb
- Kom & Kvit
- Xhale-rådgivning
- Akupunktur
- Zoneterapi
- Forebyggelsessamtale/motiverende samtale
- Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt (sæt gerne flere krydser):

- Nej
- Ja - per brev/email
- Ja - SMS
- Ja - personlig telefonisk henvendelse
- Ja - IVR (Interactive Voice Response)
- Ja - digital rådgivning
- Ja - andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?

- Nej
- Ja - per brev
- Ja - telefonisk
- Ja - møde
- Ja - andet: _____

10. Holdstørrelse:

(Skal også udfyldes ved individuelle forløb)

Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om et **Xhale** eller **Kom & Kvit** forløb

Antal deltagere tilmeldt:

--	--	--	--

Antal deltagere på kurset:

--	--	--	--

11. Antal mødegange:

(Uden tilbagefaldsforebyggelse)

Planlagt:

--	--	--

Reelt afholdt:

--	--	--

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid):

Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:

Samlet varighed / Antal møder

Planlagt:

--	--	--	--	--	--

Reelt afholdt:

--	--	--	--	--	--

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

Deltageren har givet informeret samtykke til, at data må registreres i Rygestopbasens database **Nej** **Ja**

Røgfri/dampfri ved kursets afslutning:

Røgfri (tobak)

Nej

Ja

Ved ikke

Dampfri (e-cigaretter)

Nej

Ja

Ved ikke

Antal gange fremmødt:

Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

Nej, ingen

Ja nikotinerstatning:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja vareniclin:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja bupropion:

Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Betaler deltageren selv for kursusdeltagelse?

Nej

Ja, beløb kr.

Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?

Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2017-2019) (direkte/via værdikupon)

Kuponer: Samlet beløb kr.

Medicin: Samlet beløb kr.

Andet: _____

Ingen af ovenstående

Basisskema for unge

Brug venligst blokbogstaver:

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr.: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltlf: _____ E-mail: _____

1. Hvor længe har du røget? år og måneder2. Bor du sammen med en ryger? Nej Ja3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Forældre Kæreste/ægtefælle Bofælle(r)4. Bor du sammen med børn/unge (under 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Egne børn Søskende Bofælle(r)

5. Rygevaner

Ryger du cigaretter?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du vandpipe?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du e-cigaret?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Bruger du snus?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Udfyldes af dagligrygere

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål!

5a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret? Under 5 minutter
 6-30 minutter
 31-60 minutter
 Over 60 minutter

5b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt? Ja
 Nej

5c. Hvilken cigaret er sværest at undvære? Den om morgenen
 En anden

5d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?
 (Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)
 Udfyld gerne flere!

cigaretter
 snus/skrå
 e-cigaretter*

5e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen? Ja
 Nej

5f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende? Ja
 Nej

*Nikotinindholdet i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg skrives i skemaet)

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema for unge (bagside)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfri periode?

 måneder
 og uger

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til at holde op med at ryge inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser!

- Familienmedlem
 Lærer / underviser
 Træner / klubmedarbejder
 Venner / kæreste

Læge / andet sundhedspersonale

- Tandlæge
 Apotekspersonale
 Kommune / Stoplinien

 Ingen af ovenstående Andre: _____

8. Hvad laver du?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Elev, lærling eller studerende
 Lønmodtager
 Selvstændig erhvervsdrivende
 Andet arbejde
 Hjemmegående (uden indtægt)

- Førtidspensionist
 Arbejdsløs / i aktivering / på kontanthjælp
 På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.)

 Andet: _____9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Ingen, endnu ikke afsluttet folkeskolen
 Folkeskole

Ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser

- Gymnasial ungdomsuddannelse (fx Gymnasium, HF, HH, HHX, HTX mv.)
 Et eller flere kortere kurser (fx specialarbejderkurser, truckfører, portør mv.)
 Erhvervsfaglig uddannelse (fx Teknisk skole, handel og kontor mv.)
 Anden faglig uddannelse (fx Social- og sundhedsuddannelsen, lægesekretær mv.)

Videregående uddannelser

- Kort (under 3 år; fx laborant, installatør, tandplejer)
 Mellemlang (3-4 år; fx folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver)
 Lang (mere end 4 år; fx civilingeniør, gymnasielærer, læge)

 Andet: _____

10. Bor du i:

Sæt kryds i en af kasserne!

- Ejerbolig
 Andelsbolig
 Lejebolig

 Ved ikke Andet: _____

(fx efterskole, kollegium, institution mv.)

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20
Dag Md. Ar

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20
Dag Md. Ar2a. Har du været røgfri lige siden ovennævnte tilbud hos os? Nej Ja

2b. Ryger du vandpibe, e-cigaret eller tager du snus?

Vandpibe

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

E-cigaret

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

Snus/skrå

- Nej Ja
- Dagligt
- Ugentligt
- Månedligt / sjældnere

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a Hvor tilfreds var du med rygestopinstruktørens indsats? | <input type="checkbox"/> |
| b Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på? | <input type="checkbox"/> |
| c Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen hvor kurset blev holdt? | <input type="checkbox"/> |
| d Hvor tilfreds var du med forløbet som helhed? | <input type="checkbox"/> |

4. Har du brugt nikotinprodukter eller medicin til dit rygestop? Hvis ja: hvor længe?

Nikotinerstatning uger

Vareniclin uger

Bupropion uger

Andet: _____ uger

Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

- Nikotinerstatning Andet: _____
- Vareniclin Ingen af ovenstående
- Bupropion

Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget efter ovennævnte rygestoptilbud.6. Har du været røgfri i de seneste 14 dage? Nej Ja

Ryger du dagligt

ugentlig

månedligt / sjældnere

7. Hvis du ryger dagligt, hvor meget ryger du så i løbet af et døgn? Angiv antal cigaretter
 snus/skrå
(Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud? Nej Ja

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds

- | | |
|---|-----------------------------|
| Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltagerens telefonnummer er ukendt | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren er død | <input type="checkbox"/> Ja |
| Anden årsag | <input type="checkbox"/> Ja |

Specificér: _____

C - Kommunernes data i kvalitets- og absolutte tal

Bilag C indeholder en komplet liste over de aktiviteter, der er afholdt i år 2019 med opfølgning i 2020.

Data i denne liste er opgjort samlet for kommunerne. Den viser, hvilke kommuner, der indgår i beregningerne af de enkelte indikatorer på baggrund af inklusionskriterierne for hver af disse. Inklusionskriterierne er baseret på:

- hvor mange deltagere, der har deltaget i et forløb i de enkelte kommuner.
- hvor mange deltagere, der har gennemført deres rygestopforløb.
- opfølgingsraten i % (indeholder både deltagere, der er opgivet med en grund og deltagere, der har udfyldt opfølgningsspørgeskemaet).
- hvor mange deltagere, der er registreret med en valid opfølgning efter 6 måneder. En valid opfølgning er en opfølgning foretaget 6 måneder (± 1 måned) efter deltagerens rygestopdato med besvarelse af opfølgningsspørgeskemaet. Hvis der ikke er angivet en rygestopdato, bruges kursusluddatoen.

Listerne er opgjort for kommunerne som geografisk område. Tallene for hver kommune skal derfor læses som en samling af alle de aktiviteter, der er indrapporteret for et geografisk afgrænset område og ikke som tal for en kommunal indsats.

Kommuner, der indrapporterer deres resultater sammen, vil blive markeret ud for de pågældende kommuner. Tallene for den fælles indsats vil figurere under den kommune, som indsatsen er registreret under. Hvis kommunerne har haft selvstændige aktiviteter udover deres fælles indsats, vil resultaterne være at finde ud for kommunen. For forklaring på symbolerne se side 31.

INKLUSIONSKRITERIER

Før Rygestopbasens sekretariatet offentliggør kvalitetsresultaterne (grønne tabeller) for en kommune eller en rygestopenhed, skal de nedenstående inklusionskriterier være opfyldt. Inklusionskriterierne er nemmest at opfylde for indikator 1 og sværest for indikator 3-5. Derfor kan en kommune eller en rygestopenhed godt fremstå med resultater for fx indikator 1, men ikke for resten af indikatorerne.

Indikator 1

Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basis-skemaer).

Indikator 2

Mindst 20 deltagere skal have gennemført rygestopkurset.

Indikator 3-5

Af de deltagere der har gennemført, skal der være fulgt op på mindst 50 %, og der skal være opfølgingsdata på mindst 20 deltagere.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
Nordjylland						1	2	3	4	5
Brønderslev	43	20	29%	4	0	x	x			
Frederikshavn	144	92	79%	64	9	x	x	x	x	x
Hjørring	243	238	97%	228	2	x	x	x	x	x
Jammerbugt	73	40	89%	26	8	x	x	x	x	x
Læsø	-	-	-	-	-					
Mariagerfjord	146	90	82%	40	31	x	x	x	x	x
Morsø	10	5	100%	3	1					
Rebild	67	49	100%	34	14	x	x	x	x	x
Thisted	49	22	64%	12	2	x	x			
Vesthimmerland	93	53	91%	34	14	x	x	x	x	x
Aalborg	416	298	95%	179	99	x	x	x	x	x

Kommuner i region Midtjylland	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Favrskov	112	83	100%	55	27	x	x	x	x	x
Hedensted	104	55	94%	31	20	x	x	x	x	x
Herning	297	218	93%	105	78	x	x	x	x	x
Holstebro	249	199	90%	105	67	x	x	x	x	x
Horsens	192	92	62%	37	20	x	x	x	x	x
Ikast-Brande	90	53	100%	42	10	x	x	x	x	x
Lemvig	59	34	94%	17	15	x	x			
Norddjurs	122	75	100%	41	34	x	x	x	x	x
Odder	44	19	89%	12	4	x				
Randers	243	161	84%	120	14	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern	58	38	95%	21	15	x	x	x	x	x
Samsø	-	-	-	-	-					
Silkeborg	316	192	99%	132	58	x	x	x	x	x
Skanderborg	414	319	100%	286	30	x	x	x	x	x
Skive	104	64	97%	41	21	x	x	x	x	x
Struer	74	38	90%	17	11	x	x			
Syddjurs	111	89	92%	67	15	x	x	x	x	x
Viborg	202	125	98%	76	43	x	x	x	x	x
Århus	485	317	99%	236	54	x	x	x	x	x

Kommuner i region Syddanmark	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Assens	28	16	25%	4	0	x				
Billund	105	55	67%	31	6	x	x	x	x	x
Esbjerg	223	131	97%	80	43	x	x	x	x	x
Fanø	-	-	-	-	-					
Fredericia	116	97	74%	44	26	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn	42	34	100%	26	8	x				
Haderslev	265	142	99%	94	45	x	x	x	x	x
Kerteminde	11	9	100%	6	3					
Kolding	492	342	98%	226	107	x	x	x	x	x
Langeland	78	29	100%	21	8	x	x	x	x	x
Middelfart	32	14	93%	11	2	x				
Nordfyn	-	-	-	-	-					
Nyborg	-	-	-	-	-					
Odense	489	282	99%	206	70	x	x	x	x	x
Svendborg	108	80	99%	60	19	x	x	x	x	x
Sønderborg	344	199	94%	114	72	x	x	x	x	x
Tønder	213	169	98%	102	60	x	x	x	x	x
Varde	99	53	96%	43	8	x	x	x	x	x
Vejen	-	-	-	-	-					
Vejle	318	215	92%	123	73	x	x	x	x	x
Ærø	20	5	60%	2	1	x				
Aabenraa	255	183	97%	111	55	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
Sjælland	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe	76	68	100%	47	21	x	x	x	x	x
Greve	55	30	100%	26	4	x	x	x	x	x
Guldborgsund	71	43	100%	34	8	x	x	x	x	x
Holbæk	49	28	0%	0	0	x	x			
Kalundborg	194	122	66%	68	12	x	x	x	x	x
Køge	150	102	96%	61	37	x	x	x	x	x
Lejre	26	19	100%	11	8	x				
Lolland	-	-	-	-	-					
Næstved	162	97	97%	65	27	x	x	x	x	x
Odsherred	23	16	27%	3	1	x				
Ringsted	45	18	94%	11	5	x				
Roskilde	83	31	100%	22	9	x	x	x	x	x
Slagelse	209	117	98%	84	26	x	x	x	x	x
Solrød	22	13	100%	9	4	x				
Sorø	50	35	100%	24	10	x	x	x	x	x
Stevns	75	63	100%	45	18	x	x	x	x	x
Vordingborg	70	58	100%	50	6	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
Hovedstaden	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
* Albertslund	-	-	-	-	-					
Allerød	-	-	-	-	-					
Ballerup	86	40	100%	22	17	x	x	x	x	x
Bornholm	41	28	100%	14	14	x	x			
* Brøndby	-	-	-	-	-					
* Dragør	-	-	-	-	-					
Egedal	81	50	100%	37	13	x	x	x	x	x
Fredensborg	-	-	-	-	-					
Frederiksberg	164	94	100%	59	28	x	x	x	x	x
Frederikssund	58	45	96%	30	13	x	x	x	x	x
Furesø	-	-	-	-	-					
Gentofte	1	1	0%	0	0					
Gladsaxe	136	76	95%	45	26	x	x	x	x	x
* Glostrup	-	-	-	-	-					
Gribskov	71	55	100%	53	2	x	x	x	x	x
Halsnæs	138	109	98%	106	0	x	x	x	x	x
Helsingør	120	69	100%	39	25	x	x	x	x	x
Herlev	47	28	100%	18	10	x	x			
Hillerød	60	28	82%	21	2	x	x	x	x	x
* Hvidovre	-	-	-	-	-					
* Høje-Taastrup	-	-	-	-	-					
Hørsholm	9	8	0%	0	0					
* Ishøj	-	-	-	-	-					
København	1323	766	99%	488	259	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk	64	42	76%	29	3	x	x	x	x	x
Rudersdal	23	14	100%	10	3	x				
Rødovre	114	56	98%	38	16	x	x	x	x	x
* Tårnby	-	-	-	-	-					
* Vallensbæk	817	498	98%	333	140	x	x	x	x	x

* Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

INKLUSIONSKRITERIER

Før Rygestopbasens sekretariat offentliggør de absolutte tal (blå tabeller) for en kommune eller en rygestopenhed, skal de nedenstående inklusionskriterier være opfyldt. Inklusionskriterierne er nemmest at opfylde for indikator 1 og sværest for indikator 3-5. Derfor kan en kommune eller en rygestopenhed godt fremstå med resultater for fx indikator 1, men ikke for resten af indikatorerne.

Indikator 1-2

Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basisskemaer).

Indikator 3-5

Der skal være fulgt op på mindst 50 % af deltagerne, og der skal være opfølgingsdata på mindst 20 deltagere.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Nordjylland										
Brønderslev	43	20	27%	4	4	x	x			
Frederikshavn	144	92	76%	92	16	x	x	x	x	x
Hjørring	243	238	97%	233	2	x	x	x	x	x
Jammerbugt	73	40	86%	40	21	x	x	x	x	x
Læsø	-	-	-	-	-					
Mariagerfjord	146	90	82%	66	50	x	x	x	x	x
Morsø	10	5	100%	6	2					
Rebild	67	49	95%	41	21	x	x	x	x	x
Thisted	49	22	76%	29	8	x	x	x	x	x
Vesthimmerland	93	53	93%	55	31	x	x	x	x	x
Aalborg	416	298	95%	224	153	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Midtjylland										
Favrskov	112	83	100%	67	43	x	x	x	x	x
Hedensted	104	55	97%	57	39	x	x	x	x	x
Herning	297	218	93%	136	115	x	x	x	x	x
Holstebro	249	199	90%	131	85	x	x	x	x	x
Horsens	192	92	66%	75	51	x	x	x	x	x
Ikast-Brande	90	53	100%	61	28	x	x	x	x	x
Lemvig	59	34	97%	33	24	x	x	x	x	x
Norddjurs	122	75	100%	66	53	x	x	x	x	x
Odder	44	19	83%	25	10	x	x	x	x	x
Randers	243	161	82%	171	25	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern	58	38	91%	32	21	x	x	x	x	x
Samsø	-	-	-	-	-					
Silkeborg	316	192	99%	195	116	x	x	x	x	x
Skanderborg	414	319	100%	363	43	x	x	x	x	x
Skive	104	64	97%	53	44	x	x	x	x	x
Struer	74	38	96%	33	31	x	x	x	x	x
Syddjurs	111	89	91%	78	23	x	x	x	x	x
Viborg	202	125	98%	119	76	x	x	x	x	x
Århus	485	317	99%	350	95	x	x	x	x	x

Kommuner i region Syddanmark	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Assens	28	16	18%	4	1	x	x			
Billund	105	55	72%	55	21	x	x	x	x	x
Esbjerg	223	131	98%	129	79	x	x	x	x	x
Fanø	-	-	-	-	-					
Fredericia	116	97	75%	48	31	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn	42	34	100%	29	13	x	x	x	x	x
Haderslev	265	142	99%	157	103	x	x	x	x	x
Kerteminde	11	9	100%	7	4					
Kolding	492	342	97%	302	173	x	x	x	x	x
Langeland	78	29	100%	48	29	x	x	x	x	x
Middelfart	32	14	94%	23	7	x	x	x	x	x
Nordfyn	-	-	-	-	-					
Nyborg	-	-	-	-	-					
Odense	489	282	100%	308	168	x	x	x	x	x
Svendborg	108	80	98%	74	31	x	x	x	x	x
Sønderborg	344	199	94%	173	145	x	x	x	x	x
Tønder	213	169	99%	128	77	x	x	x	x	x
Varde	99	53	98%	69	26	x	x	x	x	x
Vejen	-	-	-	-	-					
Vejle	318	215	94%	180	118	x	x	x	x	x
Ærø	20	5	45%	6	3	x	x			
Aabenraa	255	183	95%	146	85	x	x	x	x	x

Kommuner i region Sjælland	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe	76	68	100%	51	25	x	x	x	x	x
Greve	55	30	100%	37	13	x	x	x	x	x
Guldborgsund	71	43	100%	52	16	x	x	x	x	x
Holbæk	49	28	0%	0	0	x	x			
Kalundborg	194	122	66%	104	23	x	x	x	x	x
Køge	150	102	94%	86	54	x	x	x	x	x
Lejre	26	19	100%	14	12	x	x			
Lolland	-	-	-	-	-					
Næstved	162	97	98%	100	55	x	x	x	x	x
Odsherred	23	16	27%	4	2	x	x			
Ringsted	45	18	98%	30	13	x	x	x	x	x
Roskilde	83	31	100%	50	33	x	x	x	x	x
Slagelse	209	117	99%	141	60	x	x	x	x	x
Solrød	22	13	100%	12	10	x	x			
Sorø	50	35	100%	31	18	x	x	x	x	x
Stevns	75	63	100%	51	24	x	x	x	x	x
Vordingborg	70	58	100%	57	10	x	x	x	x	x

Kommuner i region Hovedstaden	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
* Albertslund	-	-	-	-	-					
Allerød	-	-	-	-	-					
Ballerup	86	40	100%	54	30	x	x	x	x	x
Bornholm	41	28	100%	23	18	x	x	x	x	x
* Brøndby	-	-	-	-	-					
* Dragør	-	-	-	-	-					
Egedal	81	50	100%	58	23	x	x	x	x	x
Fredensborg	-	-	-	-	-					
Frederiksberg	164	94	100%	96	57	x	x	x	x	x
Frederikssund	58	45	96%	36	19	x	x	x	x	x
Furesø	-	-	-	-	-					
Gentofte	1	1	0%	0	0					
Gladsaxe	136	76	96%	77	53	x	x	x	x	x
* Glostrup	-	-	-	-	-					
Gribskov	71	55	100%	67	4	x	x	x	x	x
Halsnæs	138	109	98%	132	1	x	x	x	x	x
Helsingør	120	69	100%	64	45	x	x	x	x	x
Herlev	47	28	100%	29	17	x	x	x	x	x
Hillerød	60	28	70%	32	10	x	x	x	x	x
* Hvidovre	-	-	-	-	-					
* Høje-Taastrup	-	-	-	-	-					
Hørsholm	9	8	0%	0	0					
* Ishøj	-	-	-	-	-					
København	1323	766	99%	778	512	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk	64	42	78%	43	7	x	x	x	x	x
Rudersdal	23	14	100%	16	6	x	x			
Rødovre	114	56	99%	69	40	x	x	x	x	x
* Tårnby	-	-	-	-	-					
* Vallensbæk	817	498	98%	507	268	x	x	x	x	x

* Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

D - Rygestopenhedernes data i kvalitets- og absolutte tal

Bilag D indeholder en komplet liste over de rygestopenheder, der har indrapporteret data i 2019 med opfølgning i 2020.

Inklusionskriterierne for kvalitetstal og absolutte tal er de samme for rygestopenhederne som i bilag C for kommunerne. Se derfor forklaringerne i bilag C. Se yderligere forklaring på den rygestopenhed, der er markeret med stjerner på side 31.

Enheder i region Nordjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aalborg Kommune	391	291	94%	176	95	x	x	x	x	x
Aalborg Universitets Hospital	25	7	100%	3	4	x				
Brønderslev Kommune	43	20	29%	4	0	x	x			
Frederikshavn Kommune	144	92	79%	64	9	x	x	x	x	x
Hjørring Kommune	243	238	97%	228	2	x	x	x	x	x
Jammerbugt Kommune	73	40	89%	26	8	x	x	x	x	x
Mariagerfjord Kommune	146	90	82%	40	31	x	x	x	x	x
Morsø Kommune	10	5	100%	3	1					
Rebild Kommune	67	49	100%	34	14	x	x	x	x	x
Thisted Kommune	49	22	64%	12	2	x	x			
Vesthimmerland Kommune	93	53	91%	34	14	x	x	x	x	x

Enheder i region Midtjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aarhus Kommune	485	317	99%	236	54	x	x	x	x	x
Favrskov Kommune	112	83	100%	55	27	x	x	x	x	x
Hedensted Kommune	104	55	94%	31	20	x	x	x	x	x
Herning Kommune	297	218	93%	105	78	x	x	x	x	x
Holstebro Kommune	249	199	90%	105	67	x	x	x	x	x
Horsens Kommune	192	92	62%	37	20	x	x	x	x	x
Ikast-Brande Kommune	90	53	100%	42	10	x	x	x	x	x
Lemvig Kommune	59	34	94%	17	15	x	x			
Norddjurs Kommune	122	75	100%	41	34	x	x	x	x	x
Odder Kommune	44	19	89%	12	4	x				
Randers Kommune	243	161	84%	120	14	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern Kommune	58	38	95%	21	15	x	x	x	x	x
Silkeborg Kommune	316	192	99%	132	58	x	x	x	x	x
Skanderborg Kommune	414	319	100%	286	30	x	x	x	x	x
Skive Kommune	104	64	97%	41	21	x	x	x	x	x
Struer Kommune	74	38	90%	17	11	x	x			
Syddjurs Kommune	111	89	92%	67	15	x	x	x	x	x
Viborg Kommune	202	125	98%	76	43	x	x	x	x	x

Enheder i region Syddanmark Navn	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Aabenraa Kommune	255	183	97%	111	55	x	x	x	x	x
Assens Kommune	28	16	25%	4	0	x				
Billund Kommune	86	49	63%	27	4	x	x	x	x	x
Esbjerg Kommune	223	131	97%	80	43	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn Kommune	42	34	100%	26	8	x	x	x	x	x
Fredericia Kommune	93	82	70%	34	22	x	x	x	x	x
Fredericia Krone Apotek	8	7	100%	5	2					
Fredericia Løve Apotek	15	8	100%	5	2					
Grindsted Apotek	19	6	100%	4	2					
Haderslev Kommune	265	142	99%	94	45	x	x	x	x	x
Kerteminde Kommune	11	9	100%	6	3					
Kolding Kommune	492	342	98%	226	107	x	x	x	x	x
Langeland Kommune	78	29	100%	21	8	x	x	x	x	x
Middelfart Kommune	32	14	93%	11	2	x				
Odense Kommune	489	282	99%	206	70	x	x	x	x	x
Svendborg Kommune	108	80	99%	60	19	x	x	x	x	x
Sønderborg Kommune	344	199	94%	114	72	x	x	x	x	x
Tønder Kommune	213	169	98%	102	60	x	x	x	x	x
Varde Kommune	99	53	96%	43	8	x	x	x	x	x
Vejle Kommune	318	215	92%	123	73	x	x	x	x	x
Ærø Kommune	20	5	60%	2	1	x				

Enheder i region Sjælland Navn	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe Kommune	76	68	100%	47	21	x	x	x	x	x
Greve Kommune	55	30	100%	26	4	x	x	x	x	x
Guldborgsund Kommune	71	43	100%	34	8	x	x	x	x	x
Holbæk Kommune	49	28	0%	0	0	x	x			
Kalundborg Kommune	194	122	66%	68	12	x	x	x	x	x
Køge Kommune	150	102	96%	61	37	x	x	x	x	x
Lejre Kommune	26	19	100%	11	8	x				
Næstved Kommune	162	97	97%	65	27	x	x	x	x	x
Odsherred Kommune	23	16	27%	3	1	x				
Ringsted Apotek	23	8	100%	5	2	x				
Ringsted Kommune	22	10	90%	6	3	x				
Roskilde Kommune	83	31	100%	22	9	x	x	x	x	x
Slagelse Kommune	209	117	98%	84	26	x	x	x	x	x
Solrød Kommune	22	13	100%	9	4	x				
Sorø Kommune	50	35	100%	24	10	x	x	x	x	x
Stevns Kommune	75	63	100%	45	18	x	x	x	x	x
Vordingborg Kommune	70	58	100%	50	6	x	x	x	x	x

Enheder i region Hovedstaden Navn	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Ballerup Kommune	86	40	100%	22	17	x	x	x	x	x
Bornholms Regionskommune	41	28	100%	14	14	x	x			
Egedal Kommune	81	50	100%	37	13	x	x	x	x	x
Frederiksberg Kommune	164	94	100%	59	28	x	x	x	x	x
Frederikssund Kommune	58	45	96%	30	13	x	x	x	x	x
Gentofte Kommune	1	1	0%	0	0					
Gladsaxe Kommune	136	76	95%	45	26	x	x	x	x	x
Gribskov Kommune	71	55	100%	53	2	x	x	x	x	x
Halsnæs Kommune	69	50	96%	48	0	x	x	x	x	x
Helsingør Kommune	120	69	100%	39	25	x	x	x	x	x
Herlev Kommune	47	28	100%	18	10	x	x			
Hillerød Kommune	48	26	88%	21	2	x	x	x	x	x
Hørsholm Kommune	9	8	0%	0	0					
Individuelt forløb/Stoplinien	57	31	94%	18	11	x	x			
Københavns Kommune	1266	735	99%	470	248	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk Kommune	64	42	76%	29	3	x	x	x	x	x
Rudersdal Kommune	23	14	100%	10	3	x				
Rygestopklinikken - Hillerød Hospital	12	2	0%	0	0					
Rygestopkonsulenterne	69	59	100%	58	0	x	x	x	x	x
Rødovre Kommune	114	56	98%	38	16	x	x	x	x	x
* Vestegnen og Sydamerger	817	498	98%	333	140	x	x	x	x	x

* Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Enheder i region Nordjylland Navn	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Aalborg Kommune	391	291	95%	213	142	x	x	x	x	x
Aalborg Universitets Hospital	25	7	88%	11	11	x	x			
Brønderslev Kommune	43	20	27%	4	4	x	x			
Frederikshavn Kommune	144	92	76%	92	16	x	x	x	x	x
Hjørring Kommune	243	238	97%	233	2	x	x	x	x	x
Jammerbugt Kommune	73	40	86%	40	21	x	x	x	x	x
Mariagerfjord Kommune	146	90	82%	66	50	x	x	x	x	x
Morsø Kommune	10	5	100%	6	2					
Rebild Kommune	67	49	95%	41	21	x	x	x	x	x
Thisted Kommune	49	22	76%	29	8	x	x	x	x	x
Vesthimmerland Kommune	93	53	93%	55	31	x	x	x	x	x

Enheder i region Midtjylland		Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
Navn	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5	
Aarhus Kommune	485	317	99%	350	95	x	x	x	x	x	
Favrskov Kommune	112	83	100%	67	43	x	x	x	x	x	
Hedensted Kommune	104	55	97%	57	39	x	x	x	x	x	
Herning Kommune	297	218	93%	136	115	x	x	x	x	x	
Holstebro Kommune	249	199	90%	131	85	x	x	x	x	x	
Horsens Kommune	192	92	66%	75	51	x	x	x	x	x	
Ikast-Brande Kommune	90	53	100%	61	28	x	x	x	x	x	
Lemvig Kommune	59	34	97%	33	24	x	x	x	x	x	
Norddjurs Kommune	122	75	100%	66	53	x	x	x	x	x	
Odder Kommune	44	19	83%	25	10	x	x	x	x	x	
Randers Kommune	243	161	82%	171	25	x	x	x	x	x	
Ringkøbing-Skjern Kommune	58	38	91%	32	21	x	x	x	x	x	
Silkeborg Kommune	316	192	99%	195	116	x	x	x	x	x	
Skanderborg Kommune	414	319	100%	363	43	x	x	x	x	x	
Skive Kommune	104	64	97%	53	44	x	x	x	x	x	
Struer Kommune	74	38	96%	33	31	x	x	x	x	x	
Syddjurs Kommune	111	89	91%	78	23	x	x	x	x	x	
Viborg Kommune	202	125	98%	119	76	x	x	x	x	x	

Enheder i region Syddanmark		Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
Navn	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5	
Aabenraa Kommune	255	183	95%	146	85	x	x	x	x	x	
Assens Kommune	28	16	18%	4	1	x	x				
Billund Kommune	86	49	66%	46	11	x	x	x	x	x	
Esbjerg Kommune	223	131	98%	129	79	x	x	x	x	x	
Faaborg-Midtfyn Kommune	42	34	100%	29	13	x	x	x	x	x	
Fredericia Kommune	93	82	68%	34	23	x	x	x	x	x	
Fredericia Krone Apotek	8	7	100%	6	2						
Fredericia Løve Apotek	15	8	100%	8	6						
Grindsted Apotek	19	6	100%	9	10						
Haderslev Kommune	265	142	99%	157	103	x	x	x	x	x	
Kerteminde Kommune	11	9	100%	7	4						
Kolding Kommune	492	342	97%	302	173	x	x	x	x	x	
Langeland Kommune	78	29	100%	48	29	x	x	x	x	x	
Middelfart Kommune	32	14	94%	23	7	x	x	x	x	x	
Odense Kommune	489	282	100%	308	168	x	x	x	x	x	
Svendborg Kommune	108	80	98%	74	31	x	x	x	x	x	
Sønderborg Kommune	344	199	94%	173	145	x	x	x	x	x	
Tønder Kommune	213	169	99%	128	77	x	x	x	x	x	
Varde Kommune	99	53	98%	69	26	x	x	x	x	x	
Vejle Kommune	318	215	94%	180	118	x	x	x	x	x	
Ærø Kommune	20	5	45%	6	3	x	x				

Enheder i region Sjælland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Faxe Kommune	76	68	100%	51	25	x	x	x	x	x
Greve Kommune	55	30	100%	37	13	x	x	x	x	x
Guldborgsund Kommune	71	43	100%	52	16	x	x	x	x	x
Holbæk Kommune	49	28	0%	0	0	x	x			
Kalundborg Kommune	194	122	66%	104	23	x	x	x	x	x
Køge Kommune	150	102	94%	86	54	x	x	x	x	x
Lejre Kommune	26	19	100%	14	12	x	x			
Næstved Kommune	162	97	98%	100	55	x	x	x	x	x
Odsherred Kommune	23	16	27%	4	2	x	x			
Ringsted Apotek	23	8	100%	16	6	x	x			
Ringsted Kommune	22	10	95%	14	7	x	x			
Roskilde Kommune	83	31	100%	50	33	x	x	x	x	x
Slagelse Kommune	209	117	99%	141	60	x	x	x	x	x
Solrød Kommune	22	13	100%	12	10	x	x			
Sorø Kommune	50	35	100%	31	18	x	x	x	x	x
Stevns Kommune	75	63	100%	51	24	x	x	x	x	x
Vordingborg Kommune	70	58	100%	57	10	x	x	x	x	x

Enheder i region Hovedstaden Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ballerup Kommune	86	40	100%	54	30	x	x	x	x	x
Bornholms Regionskommune	41	28	100%	23	18	x	x	x	x	x
Egedal Kommune	81	50	100%	58	23	x	x	x	x	x
Frederiksberg Kommune	164	94	100%	96	57	x	x	x	x	x
Frederikssund Kommune	58	45	96%	36	19	x	x	x	x	x
Gentofte Kommune	1	1	0%	0	0					
Gladsaxe Kommune	136	76	96%	77	53	x	x	x	x	x
Gribskov Kommune	71	55	100%	67	4	x	x	x	x	x
Halsnæs Kommune	69	50	96%	65	1	x	x	x	x	x
Helsingør Kommune	120	69	100%	64	45	x	x	x	x	x
Herlev Kommune	47	28	100%	29	17	x	x	x	x	x
Hillerød Kommune	48	26	88%	32	10	x	x	x	x	x
Hørsholm Kommune	9	8	0%	0	0					
Individuelt forløb/Stoplinien	57	31	96%	29	26	x	x	x	x	x
Københavns Kommune	1266	735	99%	749	486	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk Kommune	64	42	78%	43	7	x	x	x	x	x
Rudersdal Kommune	23	14	100%	16	6	x	x			
Rygestopklinikken - Hillerød Hospital	12	2	0%	0	0					
Rygestopkonsulenterne	69	59	100%	67	0	x	x	x	x	x
Rødovre Kommune	114	56	99%	69	40	x	x	x	x	x
* Vestegnen og Sydamerica	817	498	98%	507	268	x	x	x	x	x

* Se side 31 for årsagen til denne afrapportering.

Rygestopbasen
Clinical Health Promotion Centre
Parker Instituttet
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57-59
Vej 8, Indgang 19
2000 Frederiksberg

Mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
Tlf.: 3816 3853

Hjemmeside: www.rygestopbasen.dk